

ТАШКЕНТ – ГОРОД АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА

М. И. Филанович

к.и.н., ведущий научный сотрудник Института антропологии АН РУз

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20543328>

Аннотация. Ташкент — это не только город фонтанов и современной архитектуры, но и пласты истории, уходящие на 2200 лет в прошлое. Статья раскрывает туристический потенциал древних и средневековых городищ столицы и объясняет, почему археологическое наследие Ташкента заслуживает стать мировым брендом.

Ключевые слова: Ташкент, археологический туризм, культурное наследие, Шахтена, Минг-Урюк, Актепа Юнусабадское, Актепа Чиланзарское, Бинкат.

Izoh. Tashkent nafaqat favvoralar va zamonaviy arxitektura shahri, balki 2200 yillik tarixga ega. Maqolada poytaxtning qadimiy va o'rta asrlardagi aholi punktlarining sayyohlik salohiyati ochib berilgan va Tashkentning arxeologik merosi nima uchun jahon brendiga aylanishga loyiqligi tushuntirilgan.

Kalit so'zlar: Tashkent, arxeologik turizm, madaniy meros, Shashtepa, Ming-Uryuk, Oqtepa Yunusobod, Oqtepa Chilonzor, Binkat.

Abstract. Tashkent is not only a city of fountains and modern architecture, but also layers of history stretching back 2,200 years. The article reveals the tourism potential of the capital's ancient and medieval settlements and explains why Tashkent's archaeological heritage deserves to become a global brand.

Keywords: Tashkent, archaeological tourism, cultural heritage, Shashtepa, Ming-Uryuk, Aktepa Yunusabad, Aktepa Chilanzar, Binkat.

Бассейн реки Чирчик – колыбель сложения одной из древнейших земледельческих и городских цивилизаций Средней Азии. В его пределах был рождён и перемещался на протяжении истории столичный центр оазиса, который носил название Ташкент. Ташкентский оазис во все времена изобильно снабжался водой. Это всегда подчёркивали авторы, писавшие о Ташкенте, начиная со средневековья до XIX века.

Несколько сотен тысяч лет назад, когда здесь появились предки современного человека, климат мало отличался от современного. Жаркое лето чередовалось с холодной зимой, когда выпадала основная масса годовой нормы осадков.

Предгорья и равнины были богаты растительностью и изобиловали дикими животными, на которых охотился первобытный человек. Первобытные общины охотников и собирателей, появившиеся здесь более 600 тыс. лет назад, осваивали пещеры и горные навесы, а открытые стоянки организовывались у берегов рек и бьющих из-под земли ключей. Они открыты и на территории современного Ташкента.

Надо отметить, что территория Ташкентского оазиса входит в ареал одомашнивания диких животных. Начиная с III тыс. до н.э. здесь селились первые скотоводы, которые научились изготавливать орудия труда и оружие из бронзы. В Ташкенте такие могильники открыты в районе завода шампанских вин, на протоке Каракамыш, а в местности Серкали – стоянка степных скотоводов и коневодов.

Около 3 тыс. лет назад в Ташкентском оазисе появились первые земледельцы, которые также занимались отгонным скотоводством. Они преобразовывали естественные протоки в каналы. Земли орошали лиманным методом. Самой ранней зоной их оседания были берега реки Ахангаран с впадающими в неё горными саями. Постепенно была освоена часть долины реки Чирчик по течению протоков Каракульдук и Джун, а на юге присырдарьинский район. Более 2,5 тыс. лет назад у протока Джун возникло поселение первых земледельцев – Шаштепа (Янгихаятский район, Ташкент). Жили они в полуземлянках. Разводили в основном мелкий рогатый скот – овец и коз. Кроме бронзы, они освоили железо. Широко было развито ткачество. Бургулюкцев, как первых оседлых жителей на территории Ташкента, без сомнения, можно отнести к какой-то группировке заякхартских саков, перешедших к земледелию. Прочная оседлость жителей, стационарные посёлки – обычно начало перехода к городу.

Подлинными строителями городов на древней земле Ташкента стали выходцы из оазисов низовьев Сырдарьи. Они принесли с собой навыки строительства из сырцового кирпича и пахсы. Ко II в. до н.э. на Шаштепа складывается здание оригинальной крестообразной планировки, окружённое кольцевой стеной – храм огнепоклонников. Можно заключить, что как кочевое население, так и обитатели первых городов Ташкентского оазиса были солнцепоклонниками.

Городище Минг Урюк, расположено на канале Салар, вблизи нынешнего Северного вокзала (Мирабадский район) в Ташкенте. В XIX веке здесь зеленели рощи урюковых деревьев, от которых и пошло название руин древнего города. Минг Урюк состоял из укреплённой цитадели с высоким замком и собственно городской территории, окружённой крепостной стеной. Первые крестовины города были построены в конце I в. до н.э. – начале I в. н.э. Минг Урюк стал наследником первого городского поселения, открытого на Шаштепа, как бы приняв от него эстафету городского строительства.

Ранняя китайская хроника Ши – цзи приоткрывает завесу над древним прошлым Ташкента. Она упоминает государство Кангюй или Кандзюй, расположенное к западу от Ферганы (китайское Давань). Кангюй расширил свои границы до Аральского моря, захватив степи на правом берегу Сырдарьи, а на юге граничил с государством Кушан. Ядром этого государства считается Ташкентский оазис. Постепенно государство превратилось в могучий союз разноязычных племен, под властью которого оказались земледельческие оазисы с городами в них, так называемые «пять малых владений». В их числе Юни, в настоящее время, отождествляемое с обширным оазисом среднего течения Сырдарьи (Яксарта, Йоша). Оазис орошался реками Чирчик и Ахангаран. Претендовать на роль его столицы может городище Канка (площадь – 160 га) в долине Ахангарана (Ташкентская область). Возможно, он был зимней столицей государства Кангюй. Со времен столица Ташкентского оазиса перемещается на север, на территорию современного Ташкента в уже существовавший здесь ранее город на Минг Урюке. Как следует из источников, Ши после распада государства Кангюй на мелкие владения в III – начале IV в. н.э. превратился в самостоятельное небольшое государство, ставшее наследником Кангюя.

Со второй половины III в. н.э. известны монеты, которые выпускали правители этого государства. В государственных канцеляриях пользовались согдийским письмом, о чём свидетельствуют не только монеты, но и находки надписей. Из них мы узнали о самоназвании государства – Чачанап (народ или страна Чача). Как географическое

название Чач впервые упомянут в надписи сасанидского царя Шапура I, выбитой на Каабе Зороастра в Иране в 262 г. н.э. В ней горы Чача названы как крайний предел владений Сасанидов на Востоке.

В V в. н.э. Чачанап был завоёван эфталитами, создавшими громадную державу на территории Средней Азии. В VI в. н.э. она рухнула под ударами Сасанидов с юга, а с севера – Тюркского каганата.

Тюркский каганат, занимавший территорию от Монголии до Алтая, начинает расширяться в западном направлении. Во власти кагана Истеми оказался Чач, весь район Парака (Чирчика), Фергана, Самарканд, Кеш и Нахшаб (совр. Кашкадарья). Это были тяжёлые времена для Чача, так как сражения тюрков с эфталитами происходили на его территории.

Основные события разворачивались в южной части оазиса и далее на юг. Именно тогда пострадала первая столица Чача на Канке. Город на Канке был разрушен во время подавления восстания жителей. Однако, этого нельзя сказать о северных районах оазиса Чач, т.е. бассейне среднего Чирчика. Территория нынешнего Ташкента, наоборот интенсивно осваивалась. С начала VII века город на Минг Урюке приобрел значение столицы Чача. Перемещение на север основных караванных путей и фокуса международной транзитной торговли также благоприятствовало подъему Чача.

В VII – VIII вв. состав населения Чача был смешанным. Верхушку общества составляла согдийская знать, смешанная с тюркской. Видимо, и правящая династия в Чаче постепенно приобретает смешанный характер. В эпоху раннего средневековья в Ташкентском микрооазисе (совр. Ташкент) сформировался целый узел из 4 городов и до 20 замков и селений. Центральное место среди них занимала столица – Мадинат – аш – Шаш, руины которой изучены на городище Минг Урюк. В преарабское время во всей области шло бурное градостроительство, что дало право именовать область Чача «страной тысячи городов». В VII – VIII вв. город на Минг Урюке достиг максимального расцвета.

Городская застройка Мадинат – аш – Шаш исчезла под современными зданиями Ташкента. Ташкентской археологической комплексной экспедиции лишь местами удалось обнаружить и расчистить сохранившиеся участки с остатками жилых домов. Археологическое исследование престижных сооружений Чача убеждает в том, что эта область входила в ареал распространения согдийской культуры, которая считалась наивысшим эталоном культурных достижений Средней Азии в доарабскую эпоху.

Характерной чертой развития столицы Чача VI – VIII вв. является сложение вокруг неё сельскохозяйственной округи, густонаселённой, обильно снабжённой водой из многочисленных каналов.

Наиболее характерный пример крепости с обширным поселением даёт в округе мадины Шаша Актепа Юнусабадское (Юнусабадский район, Ташкент). Это загородная резиденция правителя с дворцом. Крепость включала обширный двор и основное ядро – кёшк (замок) в южной части.

О характере храмовых сооружений мадины Шаша позволяет судить комплекс – Актепа Чиланзарское (Шайхантаурский район, г. Ташкент). Храмы внешним обликом не отличались от замков. Они также хорошо укреплялись башнями с бойницами и мощными стенами. В V – VI вв. в храме – замке Актепа Чиланзарское возжигался священный огонь. В VII – VIII вв. здание храма было перестроено и превращено в открытое сооружение на платформе высотой 9 м, окружённое стеной с нишами, которые можно связывать с местом

отправления культа предков, который, как и зороастрийские обряды, существовал в Чаче. О храме в Чаче, где осуществлялись жертвоприношения в честь предков правителя, сообщали китайские источники.

Столица Шаша была крупным культовым центром, в среде её жителей по – прежнему были распространены земледельческие культы плодородия, огнепоклонничество, почитание обожествленных предков. Существовала особая система обрядов, связанных с погребальным ритуалом. Погребения осуществлялись в грунтовых склепах под курганами в сопровождении оружия, украшений, сосудов с заупокойной пищей. Зороастрийские верования, почитание божеств Авесты, поклонению огню существовали и ранее. С VI – VII вв. распространился зороастрийский обряд захоронения очищенных костей в глиняных ящичках – оссуариях овальной формы с крышками. Кроме того, жители городов и селений Чача были знакомы с христианством, буддизмом, манихейством – религиями принесёнными по трассам Шёлкового пути. Толерантность и мирное сосуществование различных верований были характерны для полиэтничной среды чачского населения.

В результате ряда походов арабов в Чач его города, и в первую очередь столица, подверглись разрушению и опустошению. На месте обширного некогда города на Минг Урюке в последующие века существовало лишь небольшое поселение. Столица же была выстроена заново в 8 км к северо-западу от Минг Урюка на новых землях, которые в предыдущий период входили в округу мадины Шаша.

В IX веке Шаш прочно вошёл в состав Арабского халифата. Правительство халифата отпускало средства для возведения пограничных стен и крепостей – рабадов для защиты от набегов кочевников. Такая стена возведена на северном рубеже Чача «от гор Сайлыка до Чачской реки (Сырдарья)». Остатки вала этой стены видны и сегодня в Южном Казахстане.

В конце IX века Шаш управлялся выходцами из династии Саманидов. В этот период столицей Шаша становится Бинкат. Она занимала северо-западную территорию нынешнего Ташкента, центр её находился между современными Чорсу, Иски – Джува и ул. Навои. Город Бинкат в IX – X вв. быстро развивался экономически и к XI в. достиг своего расцвета.

Располагаясь на транзитном торговом пути, Бинкат не был просто перевалочным пунктом. Он экспортировал товары собственного городского ремесла. Арабский историк Макдиси отмечал, что вывозились прекрасные луки, колчаны и кольчуги. Именно в IX – X вв. оформляются основные караванные пути, проходившие через Шаш в страны юго-восточной Азии. Южный вел из Согда к реке Сырдарье, затем в долину Чирчика к Чачу. Основным же транзитным путём становится северный. Он был кратчайшей линией связи между Согдом и Шашем и проходил через степные районы. Один путь из степей вёл из Бинката в горные районы.

К концу X в. государство Саманидов, ослабленное внутренними противоречиями и внутридинастийными распрями, пало под ударами тюрок – караханидов. С середины XI в. Шаш был во власти второго по значению хана Караханидов Мухаммада Богра хана. В этот период язык согдийского населения смешивается с тюркским. Со временем, согдийский язык уступает тюркскому. Уже в X в. в труде Абу Райхана Беруни впервые зафиксировано тюркское название столицы Шаша – Ташкент, наряду с известным ранее –

Бинкат. Во второй половине XI в Махмуд Кашгари прямо указал, что Ташкент – это тюркское название Бинката.

В X – XI вв. ислам укрепляет свои позиции в столице и во всем регионе. Среди проповедников ислама в Бинкате известно имя Абу – Бакра Мухаммада Каффаль Шаши, который был распространителем шафиитского направления. Он похоронен в Ташкенте.

В первой трети XIII в. Ташкент входил в состав государства Хорезмшахов, а затем был захвачен татаро-монголами. Шаш оказался в улусе сына Чингизхана Чагатая.

Уже с середины XIII в. сырдарьинские города начинают возрождаться после разорительных действий монголов. Со второй половины XIII в. в Ташкенте начал функционировать монетный двор. Город продолжал чеканить серебряную монету и в XIV веке.

К началу XIV в. Ташкент возвращает себе известность центра мусульманской культуры. В XIV в. сырдарьинские земли с их городами стали буферной зоной, где постоянно сталкивались интересы Моголистана и Чагатайского улуса и проходили их войска, совершавшие набеги друг на друга. В этих столкновениях впервые проявил себя Амир Темур («грязевая битва» против моголистанских войск, 1365 г.). Став правителем Мавераннахра, Темур распространил свою власть на засырдарьинские приграничные районы, и здешние города стали его опорными пунктами в действиях против кипчакской степи и Моголистана. Амир Темур неоднократно бывал в Ташкенте во время северных походов в 1361, 1363 – 1364, 1365, 1370, 1375, 1389 и в 1390 – 1391 гг. В 1396 – 1397 гг. Амир Темур проследовал через Ташкент в Яссы – Туркестан для личного участия в закладке мемориального комплекса зданий в честь суфийского шейха Ходжи Ахмада Яссави. Последний раз Темур был в Ташкенте в 1404 году.

В темуридскую эпоху в Ташкенте складывается своя интеллектуальная среда. С ташкентскими поэтами и художниками в тесных дружеских отношениях находился крупнейший поэт XV в. Джами, посещавший в своё время Ташкент. В XVI в. сюда приехал, обретая в Ташкенте вторую родину, поэт, сатирик и философ Зайниддин Васифи.

Там же на канале Калькаус складывается мемориальный ансамбль у могилы Мухаммада Каффаль Шаши, строится медресе Баракхана, загородная мечеть намазгох. В центре города было возведено медресе Кукельдаш.

Таким образом, система открытых археологических памятников на территории Ташкента, показывает уникальность региона имеющего исторически глубокую связь, между земледельческими оазисами и кочевой степью. История, этническое многообразие, архитектура, ремесло делают Ташкент привлекательной полосой для туризма.

Список использованной литературы:

1. Алимова Д. А., Филанович М. И. История Ташкента (с древнейших времён до наших дней. Ташкент: «ART FLEX». 2007. – 167 с.
2. Филанович М. И. Древняя и средневековая история Ташкента в археологических источниках. Ташкент: «Узбекистан». 2010. – 312 с.